

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY “IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ”

Título del trabajo: Alternativa metodológica para el uso del testimonio histórico oral en el perfeccionamiento de la asignatura Historia de Cuba en la Universidad de Oriente.

Autores:

MSc. Profesor Instructor Iván Girón Chaveco.

MSc. Profesora Asistente Yumileidis Maceo Hierrezuelo

Institución a la que pertenecemos: Universidad de Oriente.

Dirección postal de la institución: Ave. Patricio Lumumba. Esquina Ave de Las Américas. Rpto Quintero. Santiago de Cuba.

Teléfono: 22634355- 55125450- 56051507

E- mail: ivangiron@nauta.cu

Conferencia: “Ciencias de la Educación”

Resumen:

La investigación tiene como objetivo demostrar, a través de una alternativa metodológica, que el uso del testimonio histórico oral como fuente histórica en los contenidos más recientes que abarca el programa de estudio de la asignatura Historia de Cuba constituye una vía imprescindible para el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza- aprendizaje que se imparte a los estudiantes que cursan las diferentes carreras en la Universidad de Oriente.

Durante la fase de aplicación de los diferentes instrumentos de obtención de informaciones se pudo constatar que el uso del testimonio solo se orienta y, en correspondencia a esto, se utiliza por los estudiantes como método de investigación en el ejercicio de culminación de estudio u otros trabajos investigativos curriculares o extracurriculares que por su objeto lo requieren pese a los reclamos de eminentes investigadores y autores historiográficos de la ciencia histórica y/o la pedagogía de esta materia de no hiperbolizar solo las fuentes escritas.

También se pudo comprobar que el uso del testimonio histórico oral contribuye a una evidente positiva influencia en las esferas motivacionales de los estudiantes hacia la asignatura, los convierte en agentes que asumen una posición activa en la autogestión y construcción de su aprendizaje y deja en los testimoniados un saldo favorable en que los recuerdos históricos archivados en su memoria afectiva por su condición de protagonistas de hechos, fenómenos y procesos históricos relevantes tiene gran utilidad práctica en la formación e instrucción de las nuevas generaciones.

Palabras claves: Testimonio, Testimoniados, Testimonio histórico oral, Historia reciente